

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0760002000000000058059389.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:26 - 14/04/26 20:07:26	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2c 7a 86 66 7b 13 47 34 d1 b5 90 52 e5 f2 05 0c d0 d1 b7 7e 7a 64 aa c2 1c d4 b8 0a dc c6 f8 32 47 2e db 40 1a 11 3a 57 cd 03 f8 0c bf 6e 55 2b 87 1e 1d 1f f7 62 7b c8 4f 4a fb 33 15 0e c4 d5 42 d9 bc 33 04 64 30 d9 89 68 e7 91 41 dd c5 36 25 12 14 74 f9 f4 4d e5 61 0c 6f 49 53 c0 47 ec 27 46 7c c6 3e e7 41 f6 f9 96 0e 77 93 30 6b 2a 97 4d 15 11 fc ce e7 91 cc 88 dd 6e d5 a9 8a d4 65 9c 80 6a a1 2a f6 38 16 8b e5 3f f6 ae dc 7a ac 5f 42 d5 0d 01 dc 90 e8 60 38 40 98 24 67 8c 34 a9 44 4f 7e 8c 84 0a 5e 7e 5b 41 0a c8 33 f7 60 87 a4 fb 9a f9 d1 43 52 bc 3a 00 3b ea f3 7e 85 2e a2 d7 f0 0b 96 0b 73 5f a8 f4 69 a0 02 4a 2a 33 de 75 1b 96 72 6e a6 e5 2f 2e e1 71 15 37 db 53 29 3a d8 6e 80 30 27 b3 4c e3 91 32 79 1c 19 38 ac 68 b1 3e 3e 96 40 79 8b 49 be ea 21 4d df ce d3 93 29 da 40 b6 42 3e f0 9a 08 3d 04 2b 96 c5 cd 00 38 e3 e6 28 10 1e b7 9e 86 3d 42 5a 40 cc 4a 1c f4 2c a7 a3 44 fa b2 b3 de ef 4c 01 67 1c f5 f2 9d 4c 78 f6 09 d1 f9 80 ff bb 56 c9 85 0b 29 d5 b6 8f 2f 1d 9d b1 d8 14 02 c0 f5 01 e7 3d 9f 61 93 ad bc 27 5c 44 86 6d 1a 47 c5 98 46 8f 18 46 80 ad 2d 93 69 21 aa f0 22 3b a5 a3 b8 e6 11 82 d8 e7 0a 0d 68 6c 7a c7 f0 e7 b1 c1			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:26 - 14/04/26 20:07:26			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	15/04/26 02:07:27 - 14/04/26 20:07:27			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	140941393			
Datos estampillados:	6o4oEu+xe0Bh9RONu9raYKXIAMS=			